

27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013 - NITERÓI/RJ

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HABILIDADES SOCIAIS

“DIÁLOGOS E INTERCÂMBIOS SOBRE PESQUISA E PRÁTICA”

ANAIS

Programa do IV Seminário Internacional de Habilidades Sociais

ELABORAÇÃO

Adriana Benevides Soares

Vanessa Barbosa Romera Leme

Zilda Aparecida Pereira Del Prette

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Carol Ribeiro - www.carolribeiro.com

REALIZAÇÃO

Universidade Salgado de Oliveira

Rua Marechal Deodoro, 263 - Centro

Niterói – RJ

CEP 24030-060

sihs2013@sihs.com.br

www.sih.com.br

em que há correlações entre o repertório social dessas duas faixas etárias.

Palavras-chave: Habilidades sociais, adolescência, adultos

17h30m-19h

05 Conferência

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE TREINO EM HABILIDADES SOCIAIS PARA PSICOTERAPEUTAS. BASES TEÓRICAS, EVIDENCIA E ATUALIDADE

Fabián O. Olaz (Facultade de Psicología, Universidade Nacional de Córdoba, Argentina)

O trabalho como psicoterapeuta é considerado uma ocupação particularmente estressante e os psicoterapeutas novatos foram identificados como particularmente vulneráveis ao estresse laboral. Alguns trabalhos levam a concluir que a grande ambiguidade do trabalho profissional do terapeuta é uma das maiores causas de estresse psicológico. A este respeito, vários estudos e trabalhos teóricos sinalam e enfatizam a importância do treino de competências em terapeutas, já que estas competências podem operar como fator protetor frente ao estresse laboral e incrementar a eficácia das intervenções. Nesta conferência, apresentam-se os princípios fundamentais dum programa de treino em Habilidades Sociais para psicoterapeutas de terceira geração. Neste programa são treinadas além das HHSS, outras habilidades fundamentais para a prática terapêutica como são as habilidades de consciência plena. São apresentados alguns resultados sobre a eficácia destes programas e a atualidade da discussão sobre a importância dos dispositivos de treino de habilidades na formação de futuros terapeutas cognitivo comportamentais.

06 Conferência

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

José María León Rubio (Universidade de Sevilha, Espanha)

Este trabajo evalúa la eficacia de un entrenamiento en habilidades sociales para la adquisición y mejora de destrezas de comunicación requeridas en la implantación y desarrollo de estrategias de responsabilidad social corporativa en una PYME (Pequeña y Mediana Empresa). Se utilizó un diseño cuasi-experimental con medidas pre-post de un entrenamiento en el que participaron 56 directivos y mandos intermedios de la mencionada empresa, mientras que el grupo de comparación estuvo conformado por 28 trabajadores de igual empleo en otra empresa del mismo sector productivo y composición demográfica similar. Los resultados demostraron que después del entrenamiento los participantes obtuvieron puntuaciones medias más altas que antes del mismo en una escala de adopción de la perspectiva del “otro” y en una de interés empático. Asimismo obtuvieron promedios más elevados después del entrenamiento que los obtenidos por el grupo de comparación en ambas variables así como en una medida de heteroevaluación mediante un diferencial semántico sobre empatía. Se discuten los resultados y sus implicaciones prácticas para la implantación y desarrollo de estrategias de responsabilidad social.

Treinamento em Habilidades Sociais e Responsabilidade Social Corporativa

Prof. Dr. José María León Rubio
Universidad de Sevilla – España
Grupo de investigación Comportamientos sociales y salud
Red Europea sobre Psicología de la Salud y de la Calidad de Vida

Interesse na Responsabilidade Social Corporativa (RSC)

- Pela expectativa de incrementar a visibilidade, melhorar a imagem e alcançar vantagens competitivas.
- Segundo o Monitor IBEX RSC de 2010: *94% das empresas manterão e inclusive ampliarão o investimento em RSC.*
- Expectativas do não cumprimento no caso das PME, que representam 99,88% do quadro industrial espanhol

Modelos de RSC

Modelo SAI 8000 (Social Accountability)

- Patrón para evaluar el grado con que las empresas cumplen una serie de requisitos sobre derechos laborales básicos, seguridad e higiene, niveles de remuneración, etc...
- **Relatividad en función del contexto**

Modelo de Balance Social de ANDI - OIT

- Instrumento de gestión y evaluación cuantitativa o cualitativa de la actividad social de una empresa.
- **Dependencia del entorno.**

Global Reporting Initiative (GRI)

- Guía para la realización de Informes de Sostenibilidad sobre el desempeño económico, ambiental y social de la empresa
- **Estrategia integral y globalizadora**

Objetivo geral

- Promover a integração voluntária da RSC entre as PME.
- Considerando que é um modelo adequado para fazer frente aos desafios que a atual crise econômica demanda em termos de:
 - Consequências econômicas e impacto ambiental da atividade empresarial,
 - Compromisso das empresas com seu entorno social, e
 - Promoção do capital psicológico de seus empregados.

Capital psicológico

- Ao que somamos as *Habilidades Sociais*, pois a comunicação é um tema chave na construção da RSC por diversos motivos que examinaremos

A comunicação é um tema chave na construção da RSC

- Por diversos motivos, entre outros:
 - Promoção e difusão de sua identidade corporativa como agente de mudança social e desenvolvimento humano.
 - Reconhecimento das necessidades e preocupações dos grupos de interesse relacionados com a atividade.
 - Confiança das audiências interessadas .
- Porque a ausência de uma estratégia de comunicação e formação em habilidades sociais na consolidação de uma iniciativa de RSC pode dar lugar a falhas importantes em seu desenvolvimento

Ver León Rubio, De la Corte y León-Pérez, 2012

Situação dentro de los estudios sobre RSC

Objetivos específicos

- Informar e avaliar
 - dos resultados alcançados com um THS orientado a desenvolver um repertório de reactividad interpersonal
 - Adoptar la perspectiva del otro
 - Interés empático
 - comportamentos sociais fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de RSC

Método

- Participantes
 - 84 pessoas, com cargos de gestão em PME distribuídas em dois grupos.
 - Grupo experimental
 - 56 pessoas, com idades entre 33 e 43 anos e uma idade média de 37,89 anos ($DT = 3,06$), dos quais 91,07% eram homens
 - Grupo de comparação
 - 28 pessoas, com idades compreendidas entre 29 e 46 anos, com idade média de 36,82 ($DT = 5,08$), 85,71% eram homens.

Método: desenho quasiexperimental

Entrenamiento

Instrumentos: Índice de reatividade interpessoal de Davis (1980; 2003)

- Escala de ***adopción de la perspectiva del otro***
 - ex.; “As vezes é difícil para mim ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa”, “Tento ver o ponto de vista de todos quando há um desacordo antes de tomar uma decisão.”
- Escala de ***interés empático***
 - ex.; “Frequentemente tenho sentimentos de ternura e de preocupação por aquelas pessoas menos afortunadas que eu”, “Algumas vezes não sinto muita preocupação por aquelas pessoas que estão tendo problemas”.
- Ambas constam de 7 ítem que são respondidos em uma escala Likert de 5 pontos, sendo 1 “Não me descreve muito bem” e 5 “Me descreve muito bem”.

Instrumentos: Diferencial semántico sobre empatía

- La escala para evaluar la ***empatía mediante diferencial semántico*** fue construida con los siguientes adjetivos y sus antónimos:
 - sensible, intolerante, simpático, cruel, egoísta, falso, amable, engreído, flexible, honesto, perverso, humilde, introvertido, receloso y solícito.
- Los evaluadores emplearon una escala de 7 puntos, desde +3 (para el polo que mejor describe a la persona evaluada) hasta -3 (para el polo que peor la describe).

Resultados: Adopción de perspectivas

Resultados: interés empático

Resultados: diferencial semántico sobre empatía

Discusión y conclusiones

Empatía

- Adopción perspectiva
- Interés empático

RSC

- Mejor comunicación.
- Facilitación en la toma de decisiones.
- Mayor calidad en el trabajo en equipo.
- Mejora del rendimiento.
- Disminución de los accidentes laborales.
- Mejores resultados empresariales y productivos.

Limitaciones

- Efecto de la regresión estadística
 - Los grupos seleccionados no lo fueron sobre la base de sus puntuaciones extremas, pero no se dispone de baremos poblacionales
- Efecto reactivo o de interacción de las pruebas
 - El pre-test puede haber aumentado la sensibilidad de los participantes a la variable experimental (entrenamiento), lo que dificultaría la generalización de los resultados.

Contribuir al mejor posicionamiento internacional de nuestras empresas

Ranking por volumen de EXPORTACIÓN

Nº	EMPRESA	ACTIVIDAD	CIFRA DE EXPORTACIÓN Miles de €	Dirección • C.P. • Localidad www • e-mail	Teléfono Fax	Responsable Exportación
1	Atlantic Copper, S.L.U.	Metalurgia	972.000	Avenida Fco. Montenegro, s/n • 21001 Huelva www.atlantic-copper.es / info@atlantic-copper.es	959 21 06 00 959 21 07 62	Javier Targhetta Roza
2	Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial, S.A.	Ingeniería y construcción industrial	911.148	Energía Solar, 1 - Campus Palmas Altas • 41014 Sevilla www.abeinsa.com / abeinsa@abengoa.com	954 93 70 00 955 93 70 05	Alfonso González Domínguez
3	Acerinox Europa, S.A.U.*	Siderometalurgia	904.319	Polligono Industrial Palmones, s/n • 11370 Los Barrios (Cádiz) www.acerinox.com	956 62 93 00 956 62 93 15	Oswald Wolf
4	Renault España, S.A.*	Industria de automoción	681.813	Avda. Medina y Gaiñares, 62 • 41015 Sevilla www.renault.com	954 50 52 30 954 50 51 13	Gabriel González Alonso
5	Cunext Copper Industries, S.L.	Metalurgia de cobre	560.000	Avenida de la Fábrica, s/n • 14005 Córdoba www.cunext.com / nuria_garcia@cunext.com	957 49 93 00 957 49 93 19	Jesús Díaz Laso
6	Miguel Gallego, S.A. MIGASA	Aceites	430.000	Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 556 • 41703 Dos Hermanas (Sevilla) www.migasa.com / miqasa@migasa.com	954 72 05 50 954 72 95 52	Antonio Javier Gallego García
7	Befesa Medio Ambiente, S.A.	Reciclaje de residuos industriales y gestión del agua	262.974	Energía Solar, 1 - Campus Palmas Altas • 41014 Sevilla www.befesa.com / befesa@befesa.abengoa.com	954 93 71 11	Javier Molina Montes
8	Valeo Iluminación, S.A.	Industria auxiliar del automóvil (iluminación / señalización)	260.700	Linares, 15 - Polligono Industrial • 23600 Martos (Jaén) www.valeo.com	953 56 91 00 953 56 91 07	Manuel Pardo Carmona
9	Siderúrgica Sevillana, S.A. SISE	Fabricación productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (ceca)	237.500	A-92, Km. 6 - P. H. Dolores • 41500 Alcalá Guadaíra (Sevilla) www.siderurgicasevillana.com / informacion.sise@rivagroup.com	954 97 93 00 954 97 93 15	Mauro Pozzi
10	Cobre las Cruces, S.A. CLC	Minería metálica	229.811	Ctra. SF-3410, Km. 4.100 • 41860 Gerena (Sevilla) www.cobrelascruces.com / comunicacionclc@cobrelascruces.com	955 65 79 50 955 78 32 41	Damián Marantelli

Obrigado

MUCHAS GRACIAS